

<http://doi.org/10.5281/zenodo.5136233>

MANUAL CÓMO INICIAR O MEJORAR LA PRODUCCIÓN EN EL HUERTO

UNA GUÍA PARA PROMOTORES COMUNITARIOS Y PÚBLICO EN GENERAL

Alfonso Benítez de la Torre

Santiago Benítez López

Puebla, Enero 2021

Se permite la reproducción parcial o total de este material incluyendo sus fotografías con o sin consentimiento de los autores, siempre y cuando se den los créditos correspondientes. En caso contrario, sepa que lo que está haciendo se llama plagio.

Estimado lector:

En el momento que se escribió este manual, es decir, a finales del año 2020, el mundo atravesaba por una crisis sanitaria y económica que afectaba de manera significativa a los productores rurales y poblaciones indígenas, situación que se sumó a la crisis ambiental y al deterioro alimentario de nuestra población, por lo que decidimos poner nuestro granito de arena proponiendo acciones de autogestión que animaran a las personas para seguir adelante.

La cultura y el conocimiento de la producción de alimentos utilizando al suelo como sustrato es milenaria. Antes de la llegada de los españoles a América ya se aprovechaban los recursos locales, y se manejaban sistemas altamente eficientes para la producción de alimentos de alto valor nutritivo y de interés comercial, lo que permitió el desarrollo y florecimiento de importantes centros urbanos. Los huertos, en la antigüedad, tenían una importante función al obtenerse diversos productos como hortalizas, frutas, quelites, flores, medicinas y especias. Desde entonces la preocupación de los agricultores ha sido la de obtener mejores productos.

Hace unos años era común encontrar huertos y granjas familiares en todas las comunidades rurales del país, pero debido a la atomización de la propiedad, el crecimiento urbano y a los cambios culturales, esta práctica ha sido abandonada poco a poco, por lo que es necesario rescatar y revalorar su importancia, además de incorporar los avances tecnológicos y científicos que a la fecha se han desarrollado. No es necesario que le enseñemos al campesino a sembrar su tierra, pero sí animarlo y apoyarlo para que continúe esta actividad, brindándole asistencia y acceso a información sobre insumos que le permitan mejorar su actividad, con la premisa de que la promoción como el mejoramiento de huertos y granjas en áreas urbanas y rurales, puede contribuir a subsanar los rezagos económicos así como también las deficiencias alimentarias.

Hace algunos años Santiago y yo tuvimos el privilegio de visitar Cuba. Nos llamó mucho la atención la forma como aprovechan las tierras ociosas y hasta los terrenos en las ciudades. El gobierno ha impulsado un programa para apoyar a las personas a establecer huertos por todos lados, los llaman “organopónicos” y las personas están contentas trabajando, produciendo, vendiendo y consumiendo de ellos. Es un ejemplo de que no obstante los obstáculos (políticos) y limitaciones (económicas), SE PUEDE. Aquí en México hay intentos dignos de mencionarse, como la siembra de árboles frutales en los camellones de las ciudades, y los proyectos de invernaderos y huertos escolares de la Secretaría de Educación Pública, y huertos de traspatio de la Secretaría de Agricultura, Desarrollo Rural y Salud (DIF). Desgraciadamente la gran mayoría de esos proyectos se abandonan después de algunos años por falta de seguimiento, apoyo y asistencia técnica. Es necesario cambiar la estrategia y robustecer una política de huertos considerando la importancia de los huertos como proyectos educativos, terapia ocupacional y para propiciar la creación de empresas

generadoras de ingresos: venta de alimentos naturales y procesados, viveros, propagadoras de plántulas, alimento para animales...

El objetivo de esta guía es el de sistematizar la información de diferentes fuentes, además de contribuir con algunas ideas propias surgidas de experiencias reales en campo, que orienten a los interesados para iniciar o mejorar la producción en el huerto, y de esta manera contribuir a mejorar su alimentación, salud, economía y por lo tanto su calidad de vida. El manual está dirigido a promotores de desarrollo comunitario, agricultores y a todo aquel que quiera iniciarse en esta actividad.

Quienes hayan tenido la satisfacción de subir a su azotea y cortar unos chayotes, chilitos y unos quelites para prepararse unos huevos con chayote y cebolla acompañados de una salsa, o para prepararse un té de yerba buena para aliviarse de indigestión, seguro podrán corroborar que es una experiencia sumamente satisfactoria. Intente hacerlo en su casa y con su familia; si no tiene dónde empiece en su cochera o azotea. Consiga cubetas, vaya de día de campo y recolecte tierra y siembre plantas útiles como epazote, chayote, chile.... Poco a poco su huerto irá creciendo. Le aseguro que no se arrepentirá.

Si usted es promotor y utilizará este manual como material de apoyo, le pido encarecidamente, que más allá de la transferencia de conocimientos técnicos, aproveche el la ocasión para promover valores como el respeto humano, la participación justa, equitativa y organizada de la familia y la comunidad (con mujeres, hombres, hijos, personas de la tercera edad, personas con discapacidad...), el rescate de usos, costumbres y tradiciones y la autosuficiencia. El aprovechamiento sostenible de los recursos naturales locales, el mejoramiento del ambiente para cuidar el agua, la flora, fauna y generar la mínima cantidad de basura posible (o disponerla adecuadamente). Sea congruente: si va a ofrecer servicio de “coffee break” no utilice desechables de unicel. Si usted no es promotor, pero le interesa el tema de los huertos orgánicos, de todos modos le pido considere estos valores y los ponga en práctica cuando pueda: así contribuiremos a hacer un mundo mejor.

Esperamos que esta sencilla guía le sea de utilidad

CONTENIDO

1. ¿QUÉ ES UN HUERTO?
INICIO DEL HUERTO

 2. ¿CÓMO SE PREPARA UN HUERTO?
SIEMBRA
PRODUCCIÓN DE SEMILLAS Y PLÁNTULAS

 3. MANTENIMIENTO Y CUIDADO DEL HUERTO:
RIEGO: ¿CÓMO HACERLO MÁS EFICIENTE?
FERTILIZACIÓN: ¿CÓMO PREPARAR BIOFERTILIZANTES?
ROTACIÓN: ¿CÓMO Y PARA QUE?
CONTROL DE MALEZAS Y PLAGAS: ¿CÓMO PREPARAR REMEDIOS CASEROS?
MAL TIEMPO: ¿QUÉ PODEMOS HACER PARA PROTEGER AL HUERTO?

 4. ¿QUÉ HACEMOS CON LOS PRODUCTOS QUE OBTENEMOS DEL HUERTO?
- ANEXO: TÉCNICAS QUE USAREMOS EN EL HUERTO
- AGRADECIMIENTOS Y LITERATURA CONSULTADA

ANTES DE EMPEZAR

Si su idea es ofrecer un taller o plática en alguna comunidad, o si lo contrataron de alguna dependencia gubernamental, primero le sugiero que antes que nada se acerque a las personas para presentarse: los maestros, los representantes comunitarios, las organizaciones, el cura, las personas que participarán en el curso... Si hay activos productivos de por medio (fierros), hágales ver a los participantes que es más importante el conocimiento y la convivencia. Presente su plan de trabajo y platiquen sobre las bondades de los proyectos de desarrollo comunitario, mejoras de salud, nutrición y cuidado del medio ambiente. Haga recorridos y platique con las personas sobre sus problemas. Haga una planeación previa del lugar donde podríamos sentarnos a platicar, del material con que se cuenta (mínimo rotafolio y plumones o pizarrón) y el lugar donde podemos hacer o mejorar un huerto. Adáptese y respete los usos y costumbres locales, así como los horarios y disponibilidad de tiempo de los interesados. Tenga una actitud adecuada y recuerde que usted no tiene mucho que enseñarle a un campesino en cuestión de siembra, su labor es incentivarlos a mejorar sus prácticas y enseñarles uno que otro truquillo. El objetivo es adquirir e intercambiar, tanto usted como ellos, nuevos conocimientos, habilidades y actitudes en una ambiente de confianza: se trata de “aprender haciendo”.

Quiero empezar con lo que me contó una señora que conocí en una comunidad. Resulta que doña Esperanza tenía el mismo estilo de vida que como muchos de nosotros: su alimentación estaba basada en sopas de pasta, pollo y/o carne del mercado, frijoles, mucho pan y tortillas... y su refresco para desayunar, comer, cenar y en el medio día (un vasito nada más). Su esposo, y sus hijos, ya mayores, a veces comían en casa, a veces en la calle (tacos, memelas y tamales) y sus nietos comían mientras veían tele, y luego de postre “su gansito”. Se preguntaba por qué en su familia había tantos casos de enfermedades como diabetes, sobrepeso y cáncer, y por qué sus nietos tenían rendimientos tan bajos en la escuela.

Un día Doña Esperanza fue a visitar a una prima a una comunidad lejana. Le sirvieron para cenar unas ricas tortitas de amaranto en caldillo de jitomate, acompañadas de ejotes y calabacitas hervidas, tortillas hechas a mano fortificadas con nopal y una riquísima agua de jamaica. Le gustó tanto, y cenó tanto, que en la noche tuvo sueños muy extraños (afortunadamente no me los contó). Su pariente le explicó que “alimentarse bien” es como construir bien una casa: se necesita poner cemento, ladrillos y varilla; si falta un elemento la casa no es resistente. Igualmente, para alimentarnos bien es importante incluir en las tres comidas del día cereales (fuentes de energía) proteínas de origen vegetal y animal (fuente estructural), y frutas, cereales y vegetales (fuentes de minerales y vitaminas) y le dio información sobre el “plato del buen comer”. Cuando regresó a su comunidad le pidió a su esposo que le ayudara a preparar un huerto en la parte de atrás de la casa. A su hijo le pidió apoyo y bajaron información del internet. Empezó a cuidar los árboles que ya tenía: un viejo aguacate, nísperos y limones. Junto a la barda sembró chayote y nopal. En el huerto sembró

jitomate, cebolla, lechuga, rábanos, amaranto. Su vecina le regaló unos esquejes de camote y de chaya y compró en el mercado plantas de hierba buena y chile. También resembró algunos quelites como el pápalo y chepil que se daban de manera natural en los terrenos aledaños, adornó su huerto con flores de cempasúchil y consiguió algunas de jamaica y alfalfa. Curiosamente se dio cuenta que muchos de los alimentos que se pueden producir en el huerto se encuentran en los tres grupos de alimentos del “plato del buen comer”. Empezó a preparar ensaladas frescas para la comida, y a completar la dieta de muchas maneras. A sus nietos les empezó a dar zanahoria y jícama rallada y hasta botanitas con chilito y bolis de limón con pepino para el recreo. También empezó a tener excedentes y los empezó a utilizar en la alimentación de unas gallinitas ponedoras que compró.

Se dio cuenta que se ahorra unos pesos porque ya no compraba jitomate ni cebolla, y empezó a preparar nuevos y variados platillos. Las cosas no cambiaron en su casa de la noche a la mañana: al principio todos le hacían el “fuchi” a su comida, y estaban demasiado arraigados al consumo de refresco, pero poco a poco su familia empezó a aprovechar los alimentos que se producían en la casa, y empezaron a valorar el trabajo de doña Esperanza. Con el tiempo hasta le empezaron a ayudar.

La última vez que vi a Doña Esperanza me hizo algunas preguntas muy interesantes que me gustaría compartirle: De qué tamaño se debe construir un huerto para alimentar a una familia de 5 integrantes? Un huerto por sí sólo no puede satisfacer todas las necesidades alimenticias de una familia, por lo que debemos verlo sólo como un complemento; el tamaño debe basarse en los recursos disponibles, principalmente espacio y en la atención que podemos dedicarle. Si puede complementar su huerto con un gallinero, chiquero, conejera, estanque acuícola, cajones de abejas o módulo de producción de hongo, pues mejor. ¿Cómo podemos garantizar el correcto equilibrio de los grupos de alimentos? Le sugiero que siempre que sirva una comida reflexione si lleva de los 3 grupos, no necesita medir o pesar. Procure poner atención en el grupo de frutas y verduras, y que no falten los cereales y las proteínas. Propóngase a partir de este día, y siempre que coma o prepare alimentos, preguntarse si están presentes los 3 grupos de alimentos, y en caso de que no, haga un esfuerzo para incluirlos. Si esto se le hace difícil, parta de la dieta básica mexicana: que no falte maíz (cereal), frijol (proteína), calabaza y chile (vitaminas y minerales). ¿Y el azúcar, sal y aceite? No deben faltar en los alimentos: aportan energía y minerales. Pero procuremos que sean lo menos procesados y en la mínima cantidad posible.

Y no hay que “*pecar de santos*”, de vez en cuando unas papitas fritas o un refresquito, no nos mata. Lo que sí, le sugiero hacer lo chatarra menos chatarra: si va a comer una maruchan, póngale atún y verduras hervidas. Si se le antojan unas sabritas, hágalas en huevo con mucha cebolla y acelga; si va a comer pizza o quesadillas, agréguele jitomate y/o nopalitos fritos condimentados con laurel o romero; agregue lechuga y jitomate al sándwich; si le gusta el yogurt que venden en el súper (que de yogurt no tiene nada), agréguele leche de búlgaros. Invente y mejore sus recetas familiares enriqueciéndolas y haciéndolas más variadas, y para hacer más eficiente la alimentación familiar, no olvide desparasitarse 1 o dos veces al año, tanto de lombrices como de amibas.

1. ¿QUÉ ES UN HUERTO?

Si consulta a “San Google” verá que hay muchos tipos de huertos: Extensivos, intensivos, recreativos, hidropónicos, organopónicos, escolares, verticales, horizontales, urbanos, rurales, escolares, periurbanos, con permacultura, protegidos... Todos se escuchan muy técnicos y complicados pero al final *es la misma gata, pero revolcada*, ya que la finalidad de un huerto es la misma aquí y en china: VIVIR MEJOR, porque usted con el paso del tiempo notará que su huerto no sólo le da frutas y verduras, también le proporciona un espacio donde puede usted convivir con la naturaleza, sentarse a leer un libro, tomarse un té y echarse una siestecita. En este manual vamos a abordar la construcción y mantenimiento de un huerto intensivo, diferente en cierta medida a los huertos que conoce, pero para nada complicado.

Un huerto es un espacio donde se siembra y cosechan hortalizas, frutas, hierbas y flores. Se puede hacer en el solar o en las tierras comunales del medio rural, en la escuela, en el atrio de la iglesia, y hasta en la cochera o la azotea de su casa, utilizando un terreno, macetas, tinas, cacharros, envases, cubetas de pintura, huacales, bacinicas...

La producción en el huerto permite proveer de alimentos sanos y nutritivos, además de procurar un ingreso económico con los excedentes, contribuye a la mejora de la calidad del medio ambiente, el paisaje, hasta albergar a insectos y aves que están en riesgo de extinción, como las abejas y algunos colibríes. Se mejora la dieta, la economía, la autosuficiencia y por lo tanto la calidad de vida de quienes lo trabajan.

El huerto puede ser una actividad redituable en la medida en que contribuyan a su cuidado los alumnos, miembros de la familia o integrantes de la comunidad, pero principalmente de las mujeres, niños, personas de la tercera edad y personas con capacidades diferentes.

En un huerto intensivo se prepara el suelo en “camas” en lugar de surcos, lo que permite tener una mayor cantidad de plantas en menos espacio y un aumento en la producción hasta 4 veces más. A diferencia de la siembra en surcos, el escarbado doble que se hace en las camas permite que la raíz de las hortalizas se desarrolle hacia abajo más que a los lados.

En los huertos intensivos se siembran varias especies por cama para aprovechar que se llevan bien y se cuidan entre sí, lo que contribuye a enriquecer la dieta de sus consumidores. Algunas especies que congenian así como ayudan a protegerse de plagas y crecer, son: ajo, cebolla, (muy importantes por su aporte de vitaminas y por su uso en la cocina) betabel, lechuga y jitomate. Papa, maíz, frijol, chile y haba. Calabaza, frijol, chile y maíz. Zanahoria, lechuga betabel y repollo. Es recomendable también sembrar cereales altos como la avena o el amaranto y plantas que repelen de manera natural a ciertas plagas como el compasúchil, ajo y epazote.

Es importante que en todo momento se vea al huerto como parte de un sistema integrado y no como un elemento aislado: en él se producen alimentos para los animales de corral, y en el corral se produce abono y se hace la composta del huerto. Los animales que lo visitan, como colibríes y abejas, ayudan a polinizar las flores del huerto, pero también de la región, se utiliza el agua de desecho de la cocina o de la lavadora para regar las plantas; no es un espacio independiente de la casa, es parte de la casa.

Actividad 1: ¿Por qué ya no hay tantos huertos como antes?

Hagamos alguna dinámica para conocernos mejor y romper el hielo (por ejemplo, la de la papa caliente o la de la canasta de Pan de Adriana García o alguna de las que se describen en el manual del PESA que se citan en la bibliografía). Platiquemos un rato del por qué estamos reunidos y para qué. Reflexionemos sobre los problemas que vivimos a diario en nuestra comunidad, de lo que esta guía podría aportar, de lo que conozco y practico de esta guía, de lo que no, y de lo que me gustaría conocer. De la forma como producían sus propios alimentos los abuelos y la gente mayor de la localidad, y de cómo y por qué esas costumbres se han abandonado. Platiquemos de las perspectivas que tienen, tanto de esta plática como de las que tengo a futuro para propiciar mi desarrollo personal, el de mi familia, el de mi comunidad y de mi país.

Antes de comenzar a definir un huerto, hagamos un pequeño ejercicio de memoria y recordemos lo que desayunamos, comimos y cenamos el día de ayer, vamos a escribirlo en hojas de rotafolio y las utilizaremos en la última actividad.

Definamos con palabras propias el concepto de huerto, y las características principales de un huerto intensivo; compartan, quienes ya tienen uno, sus experiencias de los beneficios que han obtenido de su producción.

Actividad 2: Diagnóstico de los huertos de la comunidad

Hagamos un recorrido para conocer los huertos de la comunidad y su estado. Entrevistemos a la gente: preguntemos quién atiende el huerto, qué beneficios obtiene, qué usos le dan a su huerto, las dificultades y problemas que tienen tanto de proveeduría de insumos, deterioro del suelo, suministro de agua, plagas, enfermedades, etc. Y qué otras actividades, relacionadas o no al huerto, realizan.

Hagamos un listado de los principales alimentos que se producen en el huerto y describamos la forma y tamaño del terreno, fertilidad del suelo y disponibilidad de agua, herramienta y equipo con que se cuenta, disponibilidad de semillas, información y asesoría (a quién y en dónde se recurre para iniciar proyectos o resolver problemas). Qué se produce y cuál es el destino de la producción. Hay que plasmar la información obtenida en hojas de rotafolio y las pegaremos en un lugar visible y tomarlas como base de nuestro trabajo.

Podemos enriquecer las anotaciones obtenidas con los comentarios y observaciones de todas y todos.

INICIO DEL HUERTO

El éxito de la producción de hortalizas depende en gran medida de la disponibilidad y aprovechamiento adecuado de los recursos, tanto físicos como el suelo, agua, clima y desperdicios orgánicos, y de los recursos humanos: los conocimientos tradicionales, experiencia, entusiasmo y participación de todos los miembros de la comunidad.

Es importante tener claridad en PARA QUÉ se quiere sembrar, ya sea por gusto, entretenimiento, para mejorar la dieta de la familia (tanto en variedad como en sabor), para tener medicinas, alimento para los animales, como una actividad de aprendizaje escolar, para el beneficio de la comunidad... las razones pueden ser muchas. También es importante definir QUIÉN O QUIÉNES se responsabilizarán de las actividades y cuidados del huerto y quiénes se beneficiarán de dicha actividad.

Las especies que crecen de manera natural en la región, las condiciones naturales locales, o en su caso mejoradas con tecnologías apropiadas, así como la disponibilidad de material biológico (semillas, plantas) determinan LO QUE SE PUEDE SEMBRAR, información que debe complementarse con la obtenida de vecinos, técnicos y promotores locales sobre las especies que se dan mejor. Del listado obtenido se seleccionan aquellas especies que satisfacen las necesidades y gustos de los productores o posibles clientes. De esta manera se determina LO QUE SE QUIERE SEMBRAR. Finalmente se establecen en un calendario agrícola información sobre las fechas de las épocas de siembra, desarrollo y cosecha de las especies seleccionadas, las labores críticas como los momentos de fertilización, épocas climáticas importantes, etc.

Actividad 3: Calendario agrícola del huerto

Investigar con informantes clave (maestros de la localidad, técnicos de la Secretaría de Agricultura) las temperaturas promedio, fechas de precipitación y condiciones climáticas principales de la localidad.

Definir qué especies se pueden y se quieren sembrar en el huerto.

Establecer el objetivo del huerto

Responder a las siguientes preguntas: Quiénes se beneficiarán del huerto y quienes lo trabajarán (cuidarán).

Establecer las condiciones de operación.

Elaborar el calendario agrícola del huerto.

Ejemplo de un calendario agrícola

MES/ESPECIE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A				abonar	siembra				floración	abonar		cosecha
B		Abonar	Siembra			Floración	cosecha					
C		abonar		siembra			floración	abonar	cosecha			
D				abonar	siembra		floración	abonar	cosecha			

TEMPORADA DE LLUVIAS												
HELADAS												

Ya sabemos para qué y por qué vamos a sembrar, y lo que se puede y queremos sembrar. Ahora debemos ponernos de acuerdo en dónde se hará el huerto, es decir, tenemos que planear la localización, y orientación.

Podemos decir que un huerto está bien ubicado si está cerca de la casa, escuela, o convenientemente localizada en la comunidad en caso de que participen varias familias. Que esté cerca del pozo o río y de que no esté expuesto a la depredación de personas y animales. Es importante que esté cerca de la comunidad para supervisarlos, cuidarlo constantemente, y evitar el trabajo excesivo por el acarreo de insumos como el agua de riego, herramientas y de los productos obtenidos.

Para la orientación del huerto deberá considerarse la salida y puesta del sol y que no esté bajo la sombra de árboles o construcciones de tal manera que se aproveche eficientemente la luz solar, o en caso contrario, para evitar la evaporación excesiva de agua.

¿Cómo sabemos si el suelo donde pretendemos sembrar es bueno y no está contaminado? No hay mucho problema, ya que el suelo del huerto será mejorado previamente con la composta no importando tanto si es demasiado limoso o arenoso. Pero para asegurarnos que no hay algún agente contaminante que afecte el desarrollo de nuestras plantas, podemos hacer un análisis de pH (grado de acidez o alcalinidad) con tiras de papel tornasol que venden en algunas farmacias. El pH de nuestro suelo (ya preparado) deberá estar entre 5.5 y 7. Una prueba más sencilla para conocer el pH de nuestro suelo consiste en colocar un puñado de tierra en un recipiente con bicarbonato de sodio y otro en un recipiente con vinagre, si genera burbujas en alguno de los dos, deberemos agregar cal o ácido según sea el caso para corregirlo.

En algunos casos será necesario realizar trabajos de preparación del terreno antes de empezar con la siembra, como la eliminación de piedras y troncos (desmote) y nivelación. Si el suelo tiene mucho limo, convendrá delinear el huerto en un lugar con ligera inclinación favoreciendo el drenaje del agua y evitar que nuestras plantas se pudran por exceso de agua. Por el contrario, si la región es muy seca, convendrá ubicar el huerto en cuencas o valles para favorecer la retención de humedad.

2. ¿CÓMO SE PREPARA UN HUERTO?

(Adapte este procedimiento según el espacio y material disponible a sus condiciones; en caso de que viva en la ciudad, por ejemplo, utilice cubetas y/o macetas).

Vamos a necesitar:

- Pala recta
- Bieldo
- 20 metros de rafia o mecate y 4 estacas
- Regla o flexómetro para medir
- Una cubeta de 20 L de composta, abono o estiércol seco pasados por el cernidor.

Las camas se preparan de la siguiente manera: Se hace un trazo con la rafia y las estacas en el lugar donde se hará la cama del huerto en forma rectangular (se sugiere de 8 x 1.5 m.) De tal manera que el lado largo del rectángulo quede alineado de norte a sur, y donde no haya sombra de árboles o construcciones.

Con la pala recta se retira una capa de aproximadamente 30 cm de profundidad, acomodando la tierra escarbada a un lado de la cama. El fondo del surco se afloja con el bieldo a una profundidad de 30 cm o más si el suelo lo permite, pero sin sacar la tierra. A este procedimiento se le conoce como doble excavado, el cual favorece un mejor desarrollo de la raíz.

Si hay material disponible, se delinea la cama utilizando tablas, tabiques, bambú o cualquier material. La tierra de la primera capa se regresa a la cama mezclando con la composta o abono previamente cernidos; se nivela con la pala y se riega.

Un aspecto importante a considerar en el diseño de la huerta, es su protección contra depredadores, utilizando en lo posible materiales de la región para cercarlo.

A partir de este momento la cama del huerto está lista para sembrarse, por lo que hay que tener cuidado y no pisarla. Las camas también pueden prepararse en alto, o se pueden hacer accesos, de tal manera que en el huerto participen personas con limitaciones motrices.

SIEMBRA

El siguiente paso consiste en sembrar las camas, ya sea aplicando directamente las semillas de cada especie, o en su caso el material vegetativo obtenido en los germinadores, o los hijuelos, estacas, estolones, bulbos o retoños obtenidos de otras plantas. La primera vez que sembremos lo haremos con semillas o plántulas obtenidas de un proveedor comercial, o de la que nos proporcionen los promotores o vecinos, pero lo ideal es que aprendamos a producir nuestras propias semillas y material vegetativo de tal manera que vayamos obteniendo mejores productos, evitemos la dependencia externa y garanticemos la continuidad de nuestro huerto. Para obtener semillas y germinados, revise las técnicas correspondientes contenidas en el anexo.

Una buena idea es sembrar en huacales (que se consiguen gratis o muy baratos en los mercados y recauderías) forrados al interior con plástico reciclado o bolsas negras de basura. Esta técnica permite iniciar huertos en prácticamente cualquier lugar.

Las semillas deben seleccionarse previamente de tal manera que el tamaño y forma sea uniforme para tratar que la germinación, tamaño y calidad del producto final sea semejante. Antes de sembrarlas tenemos que probar que las semillas estén viables. Esto se hace poniendo 50 semillas en un plato con una servilleta de papel o en tela humedecidos en agua. Si a los 4 días no han germinado por lo menos 35 semillas, entonces hay que conseguir otras.

La siembra de semillas se recomienda para hortalizas sensibles que no soportan el trasplante, como el frijol, maíz, papa, zanahoria, rábano, calabaza y haba entre otras.

Las camas de los huertos intensivos soportan el crecimiento de muchas plantas a la vez, por lo que debemos de aprovechar esta propiedad en la producción de más alimento, lo que se logra sembrando muchas plantas juntas. La cebolla, espinaca, rábano y zanahoria se pueden sembrar al voleo. Para las demás especies utilizaremos la técnica de “tresbolillo, trébol o pata de gallo”, que consiste en sembrar con un arreglo hexagonal o triangular como se observa en la siguiente fotografía. La distancia entre planta y planta se calcula considerando el tamaño que alcanzará nuestra hortaliza cuando crezca.

Además de las semillas y plántulas que sembramos, es muy importante enriquecer nuestro huerto con plantas que se dan en la región y nos son de mucha utilidad como los quelites, plantas medicinales y plantas que tienen propiedades para repeler insectos, como la citronela.

PRODUCCIÓN DE SEMILLAS Y PLÁNTULAS

La producción y conservación de semillas es una técnica muy antigua que ha garantizado la conservación y mejoramiento de las variedades vegetales a través del tiempo. Una práctica que se está perdiendo de manera acelerada, y que debemos de rescatar y reactivar, es el intercambio de semillas criollas entre vecinos y comunidades, lo que permitirá que cada localidad mejore la variedad y calidad de sus productos, garantizando el beneficio de ésta y futuras generaciones. En el anexo encontrará la técnica 1 para producir y almacenar de manera sencilla sus propias semillas de tal manera que no necesita estar gastando para comprarlas.

Además de la siembra directa con semillas, podemos producir plántulas para sembrar en nuestro huerto, con la ventaja de que podemos cuidarlas del mal tiempo y depredadores mientras crecen, además ahorramos agua y esfuerzo. De esta manera aumentamos la posibilidad de obtener plantas más sanas y vigorosas. Esta técnica se recomienda en especies que producen semillas pequeñas y/o que soportan bien el trasplante. Los almácigos se obtienen sembrando semillas en cajas de huevo, de plástico, madera o en charolas de unicel (germinadores). Se pone una capa fina y cernida de tierra y abono (mitad y mitad).

Las plántulas se cuidan regándolas periódicamente hasta que alcanzan unos 15 cm de altura, lo que garantiza que resistirán el trasplante a la cama del huerto. El trasplante se debe hacer por las tardes, cuando no hace tanto calor, tomando la plántula por la base del tallo y tratando de que la raíz lleve un poco de tierra. Si el sol es muy fuerte, se recomienda sombrear la cama durante un par de días para permitir la adaptación de la planta. Una vez que se hizo el trasplante no olvide regar las plántulas inmediatamente. Por cierto, considere esta actividad como una fuente generadora de ingresos: hay muchas empresas familiares exitosas que se dedican a la producción y venta de plántula.

Los germinados de diversas especies como la alfalfa, amaranto, frijol, soya y maíz también pueden enriquecer de manera significativa su dieta, son altamente nutritivos y toman relativamente menos tiempo en estar listos; pese a no ser una comida que se consuma habitualmente en las comunidades, podemos integrarlos y experimentar en la cocina con recetas que deleiten a toda su familia y sobre todo enriquezcan su experiencia culinaria. Imagine que a sus hijos les manda para el recreo germinado con chile y limón en lugar de que coman comida chatarra. Para aprender a preparar germinados, consulte la técnica 2 del anexo.

También podemos sembrar nuestro huerto con hijuelos y esquejes de plantas que nos gustan, o trasplantando las plantas que tenemos en macetas y cubetas. En este caso hacemos la siembra directamente en la cama del huerto a una distancia calculada según el tamaño de la planta adulta. Dentro de las especies que se recomienda sembrar por su rápido crecimiento y buena adaptabilidad podemos mencionar la chaya, el camote de palo o yuca y el nopal.

Actividad 4: Tequio

Organicemos un tequio o faena para preparar y sembrar el huerto. También preparemos algunos almácigos en los germinadores de unicel y caja de huevo con las semillas que tenemos.

Organicemos un día de campo y juntemos mantillo de monte que utilizaremos en la preparación de los fertilizantes. Aprovechamos de una vez y recolectamos plantas útiles para sembrar en nuestro huerto como quelites, y guardemos algunos para preparar unos tamales o guisos para el huateque de la sesión final.

Actividad 5: Organicemos algunos eventos

Hagamos una convocatoria para enseñar a producir semillas a nuestros vecinos. Pongámonos como meta organizar un convivio o congreso de intercambio de semillas a nivel local o regional. Organicemos un concurso entre localidades vecinas para ver quién prepara las comidas más ricas variadas y nutritivas a partir de los huertos, y/o el concurso del huerto más bonito y funcional.

3. MANTENIMIENTO Y CUIDADO DEL HUERTO

Manejar el huerto no es una tarea fácil, se requiere mucha dedicación. Cada día se debe hacer un recorrido para observar el estado del huerto y de los cultivos, la presencia de depredadores, plagas y enfermedades, variaciones en el crecimiento de las plantas, flores y frutos con la finalidad de tomar las medidas preventivas o correctivas necesarias. Las labores de mantenimiento del huerto implican un importante gasto físico como de tiempo, por lo que es importante que todos y todas participemos de manera organizada, justa y equitativa considerando que el beneficio que se obtendrá de dicho esfuerzo será de todos. También hay que despertar el instinto de investigadores que todos llevamos dentro: probar variedades, fertilizantes, remedios contra plagas, épocas de siembra, comparar si las semillas que venden en la tienda son mejores que las que producimos... en fin, hay mucho que probar antes de lograr resultados exitosos. También es importante estar conscientes de que a la primera no lograremos grandes resultados, pero como dice el famoso refrán popular “*el que persevera, alcanza*”.

Estas son algunas de las actividades que se deben de realizar en el huerto:

RIEGO: ¿CÓMO HACERLO MÁS EFICIENTE?

La agricultura requiere de una gran cantidad de agua limpia, y desafortunadamente cada vez hay menos, por lo que debemos ser muy eficientes. El riego se realiza desde antes de la siembra y durante todo el crecimiento de las hortalizas de manera constante y periódica. Después de la siembra se deben regar las camas para que la semilla o material vegetativo se asiente, aumente el contacto con el suelo y se favorezca la absorción de agua y la germinación. Un riego deficiente o excesivo puede dañar a las hortalizas del huerto, pero si se aplica en el momento adecuado, garantiza una buena cosecha. Tanto los almácigos como las camas se deben de regar utilizando una regadera que genere un flujo suave, como el de la llovizna. Se recomienda regar poco y varias veces, preferentemente por las tardes, evitando encharcar las camas.

Es importante saber que la planta toma la mayor parte del agua que requiere a través de sus raíces, pero también por las hojas, por lo que es importante garantizar que el suelo retenga suficiente humedad, y se mantenga húmedo el follaje cuando se haga el riego.

Recordemos que el riego es el sustituto artificial de la lluvia para las plantas, además de aprovechar la lluvia misma, podemos utilizar en nuestro huerto toda el agua que no vamos a tomar y que no está contaminada: el agua que escurre de los techos, la de la regadera y del lavado de trastes y ropa (rica en fosfatos) o la que usamos para hervir las verduras (rica en minerales). Cómo aprovecharla es cosa de ingenio: se pueden poner recipientes para captar el agua de lluvia o incluso se puede elaborar un filtro de grava y suelo de diferente grosor para el agua que no esté del todo limpia. También puede elaborar sus propios sistemas de riego usando materiales que no se utilicen en su casa: tambos, mangueras, canaletas; los límites los dicta su propia imaginación. Usemos también la tecnología y los instrumentos disponibles: podemos asesorarnos para construir una cisterna de ferrocemento, un sistema de riego por goteo, geomembranas... opciones hay, y muchas (favor de checar con San google).

FERTILIZACIÓN: ¿CÓMO PREPARAR BIOFERTILIZANTES?

Para mejorar o mantener la fertilidad y estructura del suelo del huerto, se deben aplicar abonos orgánicos, compostas o fertilizantes. En un sistema tan intensivo como lo es su huerto, los nutrientes que alimentan a las plantas se agotan rápido; la mejor manera de restituirlos es con fertilizantes: son importantes en la nutrición del suelo y de las hortalizas que se producen en el huerto, mejoran la estructura del suelo y contribuyen a retener la humedad. No es necesario comprarlos, ya que algunos se consiguen en las regiones rurales y peri urbanas como la gallinaza, el excremento de chivo o borrego, los sedimentos de estanques acuícolas, el lodo de

los manglares y humedales. Si no se consiguen, entonces se pueden preparar de manera sencilla, con la ventaja de que no cuestan mucho, además de que nos aseguramos de obtener alimentos libres de químicos y toxinas, y evitamos tener que gastar y depender de lo que nos venden en las casas comerciales.

Los biofertilizantes pueden ser sólidos (como la composta) o líquidos (como el jugo que escurre de la lombricomposta y los fermentados) y se pueden aplicar por aspersión de manera foliar (en las hojas) o en pequeñas dosis en la base de la planta.

Si usted va a iniciar o tiene su huerto en su azotea, no se preocupe: puede hacer sus fertilizantes fermentaos en tarros pequeños o cubetas de pintura o composteando su basura orgánica utilizando un huacal como se explica en la técnica 3 del anexo. Por cierto, de esta manera podemos contribuir a reducir la cantidad de basura que generamos en las ciudades.

ROTACIÓN: ¿CÓMO Y PARA QUÉ?

Una manera de incorporar nutrientes como el nitrógeno en nuestro huerto es la rotación, es decir cambiar periódicamente los cultivos, además de ser una buena estrategia para disminuir el ataque por plagas ya que al cambiar de especie, evitamos que las plagas se acostumbren o se habitúen. La siembra de especies fijadoras de nitrógeno como el frijol, haba, soya y lentejas ayuda a mantener la fertilidad del suelo y contribuyen a mejorar nuestra alimentación. También se recomienda la siembra de trébol y alfalfa, que además de aportar nutrientes al suelo, se pueden incluir en la preparación de ensaladas, y también sirven para la alimentación de los animales de corral.

CONTROL DE MALEZAS Y PLAGAS: ¿CÓMO PREPARAR REMEDIOS CASEROS?

La propagación de maleza, la proliferación de plagas y enfermedades puede reducir significativamente y hasta mal lograr la producción del huerto. El manejo adecuado del huerto, desde la selección de las especies más resistentes, riego adecuado y la reintegración de los nutrientes al suelo, no contrarresta, pero sí disminuye, la posibilidad de que dichos problemas se presenten.

Las malezas que crecen en el huerto compiten con nuestras hortalizas por los nutrientes, agua, luz y espacio físico además de que propician la proliferación de plagas y roedores. La manera más adecuada de evitar el crecimiento de malas hierbas es arrancándolas manualmente o con pala preferentemente en sus inicios. Es una actividad que hay que hacer de manera constante según se observe, esto puede variar mucho con el clima, la temporada y la región.

Aunque quitemos la maleza de nuestro huerto, es muy probable que siempre tengamos la visita de insectos, roedores, aves, reptiles, hongos y bacterias. Es importante saber que no todos causan daño a las plantas, de hecho algunos hasta son benéficos y deseables, por lo que es importante conocer cuáles causan daño y aplicar el remedio más efectivo sin afectar a los que son benéficos. Estas son algunas de las plagas más comunes que se presentan en los huertos, sus hábitos, y los daños que ocasionan. Afortunadamente existen algunas recetas caseras muy eficaces para combatirlas. Al igual que los biofertilizantes, los biopesticidas (o remedios caseros) también se pueden hacer de manera sencilla, sin gastar mucho y sin tener que recurrir a productos químicos caros que además son tóxicos. Los remedios caseros más populares para combatir estas plagas los puede encontrar en la técnica 4 del anexo.

Ahora bien, no siempre tendremos controlado al 100% las plagas. Es importante que cambiemos nuestra forma de consumir: las frutas y verduras perfectas y relucientes que nos venden en los mercados y en el súper, han sido tratadas con muchos químicos para hacerlas atractivas. Si su jitomate tiene una manchita, o el hoyito de una lombriz, no la tire, si le gusta a la lombriz es porque no tiene sustancias tóxicas, corte y elimine la parte que no le guste, pero no le haga el feo.

ALGUNAS PLAGAS QUE AFECTAN A LOS HUERTOS

PLAGA	CULTIVO QUE ATACA	HÁBITOS Y DAÑOS QUE OCASIONA	CONTROL CASERO
Pulgones	A la mayoría de las hortalizas	Se alimentan de los jugos de la planta, deformándolas y secándolas	Té de tabaco y de chile. Alternar con jabonadura
Mosquita blanca	Pepino, melón, ejote, jitomate	Se alimentan de los jugos de la planta y transmite enfermedades que secan la planta	Te de tabaco y jabonadura aplicados al follaje
Grillos y chapulines	A la mayoría de las hortalizas	Se alimentan de las hojas, produciendo daño	Te de cebolla, ajo o cempasúchil
Gallina ciega	A la mayoría de las hortalizas	Se alimenta de la savia de la raíz causando llagas y perforaciones	Cáscara de huevo, polvo de tabaco aplicado a la base de la planta
Tizón	A la mayoría de las hortalizas, pero principalmente al jitomate	Se desarrolla principalmente en época de lluvia, invadiendo el tejido de la hoja, manchándola y secándola	Té de cebolla aplicado en las primeras etapas de la infección durante tres noches seguidas
Cenicilla	Frijol y calabacita	Se desarrolla principalmente en época de lluvia, invadiendo el tejido de la hoja. Se identifica por la producción de polvo blanco en la base de la hoja	Té de cebolla aplicado en las primeras etapas de la infección durante tres noches seguidas

MAL TIEMPO: ¿QUÉ PODEMOS HACER PARA PROTEGER AL HUERTO?

Si los vientos predominantes son demasiado fuertes se debe considerar el levantamiento de cortinas rompevientos. Una buena idea es utilizar nopaleras, chayoterías o cercas vivas, las cuales, además de proteger el huerto, lo harán más variado, producirán materia orgánica para la composta y mejorarán su aspecto y clima.

Por lo menos en la teoría, pero también como ha sido demostrado en la práctica, es posible producir en el huerto todo el año, sin embargo las temporadas invernales representan un riesgo y hasta la pérdida total de la producción cuando en la región son frecuentes las granizadas y/o heladas. Una ventaja de las camas intensivas de los huertos es que por su dimensión pequeña, es factible contrarrestar el efecto del frío. Entre las prácticas desarrolladas para tal fin destaca la construcción de mini invernaderos utilizando plástico o materiales locales como la palma, paja o enramadas, o en el caso de lugares áridos el uso de malla sombra o sombreado con material vegetal. Por su bajo peso, las charolas de germinación se pueden proteger dentro de la casa o de las bodegas, o en su caso cubrirlas con vidrio, plásticos o material biológico. Las protecciones se colocan durante la noche y/o tormentas, y se retiran cuando el clima mejora.

Actividad 6: Preparar fertilizantes y remedios caseros

Organicemos un tequio o faena para preparar fertilizantes y remedios caseros y apliquémoslos en nuestro huerto. En caso de que algún vecino tenga plaga en su huerto, propongámosle aplicar un remedio.

4. ¿QUÉ HACEMOS CON LOS PRODUCTOS QUE OBTENEMOS DEL HUERTO?

Prepararlos y comerlos en todas las formas posibles: se pueden investigar recetas en diferentes medios. Si hay excedentes, compártalos o haga trueque con sus vecinos cercanos: se ganará muchas amistades. Una buena idea es procesarlos para hacer aún más variada la dieta. Se pueden hacer mermeladas, escabeches y conservas (su valor en el mercado se incrementa considerablemente).

También podemos construir sencillos secadores solares y preparar botanas (importante para contribuir a combatir el consumo de alimentos chatarra), así como hierbas medicinales y condimentos.

Una reflexión final: ¿Cree usted que es necesario estar gastando en “complementos de farmacia” si podemos obtener vitaminas y minerales de mejor calidad de nuestro huerto?

Actividad 7: Expandiendo nuestros productos

Vamos a la biblioteca de la comunidad, a la de la escuela o de plano al internet (ciber) y hagamos una búsqueda sobre técnicas para construir un deshidratador casero, así como la forma de utilizarlo. También veamos algunos videos para preparar escabeches y mermeladas y hagamos algunas.

Actividad 8: Cierre y huateque

Hagamos una sesión final para reflexionar sobre los conocimientos, habilidades y actitudes adquiridas, las que reforzamos y sobre las que no estemos de acuerdo. Retomemos la actividad inicial en la cual escribimos la dieta del día anterior, y ahora hagamos un ejercicio de imaginación mejorándola con los alimentos que podemos producir en nuestro huerto. Finalmente hagamos un compromiso y mantengámonos en contacto y nos animémonos entre todos para contribuir a mejorar nuestro proyecto. Organicemos una tamaliza donde incorporamos los quelites que recolectamos con anterioridad, los chiles del huerto que preparamos y algún otro ingrediente que cada quien pueda aportar.

Cerremos nuestro taller con un fuerte aplauso y un abrazo, eso sí, sin tocarnos y respetando la sana distancia 😊.

ANEXO: TÉCNICAS QUE USAREMOS EN EL HUERTO

TÉCNICA 1: Obtención de semillas para nuestro huerto

Necesitamos:

- Muestras de sus mejores hortalizas
- Implementos de la cocina como cuchillos, cucharas, coladeras, tablas de picar, cacerola con tapa, la estufa o fogón...
- Varios frascos de tapa rosca
- Bolsas de papel
- Una botellita de alcohol
- Una vela o veladora de parafina
- Material para rotular: etiquetas o cinta y plumones

Lo primero que debe hacer es obtener suficiente semilla de sus jitomates,

desinfectarlos con una solución al 10% de alcohol (una cucharadita de alcohol en 1 litro de agua), y secarlas al sol.

Vamos a esterilizar frascos con tapa hermética (los herviremos en una cacerola durante 30 minutos), los dejamos enfriar un poco pero no totalmente boca abajo

y meteremos las semillas, primero en las bolsas de papel y luego en el frasco. Sellamos adecuadamente los frascos y aplicamos un poco de parafina derretida de vela en la unión tapa-frasco para garantizar la hermeticidad. Al terminar de enfriarse los frascos se producirá un vacío que aumentará la conservación de las semillas.

Es importante rotular los frascos adecuadamente indicando especie, fecha, lugar y nombre del agricultor, y si es posible tomar y registrar la fotografía de la planta y/o fruto de donde se obtuvieron. De esta manera pueden conservarse durante mucho tiempo y transportarse de manera segura, o utilizarse en la siguiente cosecha.

En cada cosecha es importante hacer una selección de sus jitomates: los que crecen mejor o que manifiestan ciertas características (dependiendo de sus gustos y o preferencias) las cuales se pueden basar en el color, sabor, forma del fruto, o por su resistencia a plagas y enfermedades. De una vez vaya identificando y marcando con una etiqueta, rafia o listón, a las plantas favoritas de su huerto.

TÉCNICA 2: Preparación de germinado de lenteja

El germinado de lenteja es un excelente complemento a la hora de la comida, es un alimento que aporta muchas vitaminas y minerales y es muy sencillo de preparar. Necesitamos:

- 1 frasco grande
- agua
- un puño de lentejas
- un trapo o servilleta de papel
- una liga

Colocar las semillas en el frasco dejando mucho espacio, recordemos que las semillas van a germinar y no queremos que se aplasten, después vamos a cubrirlas de agua, que sea menos

de la mitad del frasco, después vamos a poner la servilleta sobre el frasco y la vamos a ajustar con una liga, es importante que usemos servilletas o trapos sin olor ni perfume y que permitan que las semillas respiren. Vamos a dejar el frasco todo el día en un lugar cálido y oscuro. Pasado el día vamos a enjuagar las lentejas con agua y después vamos a dejar que escurran dentro del frasco, es importante que coloquemos el frasco de modo que toda el agua pueda escurrir por otro día más. Al tercer día vamos a ver que algunas

semillas ya están germinando, vamos a enjuagarlas y llenar otra vez el frasco con agua. Finalmente vamos a intercalar un día con agua y un día escurriendo como en los días anteriores hasta que prácticamente todas las semillas hayan germinado, el último día podemos ponerlas al sol para que sequen. No olvide reutilizar el agua de los germinados. Puede aprovecharla para regar el huerto.

TÉCNICA 3: ¿Cómo se preparan los fertilizantes?

Entre los fertilizantes más conocidos y utilizados en el medio rural destacan la composta, la lombricomposta y los fermentos. Como lo dijimos anteriormente, aprovechar los desperdicios orgánicos puede contribuir a disminuir la cantidad de basura que se genera en las ciudades. Una idea es organizarnos con nuestros vecinos para juntar los desperdicios de cocina (y hasta los de las verdulerías y mercados cercanos) y hacer compostas y lombricompostas comunitarias, que pueden generar abono de buena calidad que se puede utilizar y vender. Si usted es párroco de la iglesia, director de una escuela, político (o amigo de un político) proponga el uso de los desperdicios orgánicos urbanos para hacer abono para fertilizar los parques y jardines.

Aquí le presento de manera general la receta y algunos tips para hacer sus fertilizantes, pero en la medida de lo posible, y según quiera profundizar en el tema, le sugiero busque videos en youtube.

Para preparar fertilizantes necesitamos:

- Utensilios de jardinería como pala, biello...
- Muchos residuos orgánicos como desperdicios de cocina, hojarasca, rastrojo, bagazo de café, etc. o la mezcla de todo
- Estiércol de borrego, gallina o conejo (si hay)
- Inóculo de lombriz
- Una lona vieja, lámina o una tina con perforación
- Salvado o salvadillo
- Tierra de hoja
- Hojarasca, rastrojo o pasto seco
- Suero de leche
- Levadura de panificación
- Leche de búlgaros o yogurt natural
- Melaza, piloncillo o azúcar
- Un recipiente hermético de 2 o 20 litros con cierre hermético según el tamaño de su huerto

Para hacer un compostero puede trazar un cuadro de 1.5 x 1.5 metros y cavar a una profundidad de 30 cm. Se remueve la tierra y se levanta una empalizada de 1.5 metros de alto. También se puede utilizar tabla, bambú tambos, cubetas o malla de gallinero.

Se pone una capa de rastrojo, pasto y/o hojarasca de unos 10 cm., seguida de una capa de desperdicios orgánicos del mismo grosor que la capa anterior.

Luego una capa de tierra, preferentemente de monte. Se riega frecuentemente con un poco de agua (de preferencia reutilizada) para mantener el material húmedo.

El procedimiento se repite hasta agotar el material orgánico. Se tapa con hule para evitar el ataque de animales y el paquete se deja reposar aproximadamente un mes.

Para comprobar que la composta va bien, a los 3 días se introduce un machete a unos 60 cm de profundidad. Si el machete sale frío se agrega estiércol de vaca, gallina o borrego (1 kilo aproximado en 20 litros de agua), pero si sale muy caliente, entonces se debe intensificar el riego y airear el material con la ayuda de un biello.

Cada mes se retira la empalizada, se mezcla con pala y se vuelve a empacar. La composta estará lista entre 3 y 6 meses dependiendo del material utilizado. El olor debe ser característico (a tierra mojada) y agradable. El color oscuro, y la textura húmeda, suave y desmoronable.

Utilice su creatividad para hacer su compostero: aquí hay otras ideas que nos han funcionado bien.

La composta se aplica directamente en la cama del huerto o tamizada en los germinadores. Se sugiere elaborar la composta bajo la sombra de un árbol o un techo, si es posible en la parte alta del huerto para que se aproveche el escurrimiento de los nutrientes.

Una variación muy efectiva de la composta es la lombricomposta, donde sembraremos lombrices que consumen los desperdicios orgánicos y los defecan de manera más asimilable y nutritiva para la planta.

Para prepararla se debe contar con el pie de cría de lombriz. Esta se puede obtener rascando en la composta, con proveedores especializados o con los vecinos que ya realizan esta práctica.

El compostero se puede hacer sobre una plancha de cemento o una tina de plástico con salida controlada, procurando que haya una pendiente ligera. Se hacen por lo menos dos surcos en los cuales se mezclan los desperdicios orgánicos con la lombriz, un poco de tierra y rastrojo y se riegan frecuentemente.

También se puede hacer sobre una lona o lámina como se muestra a continuación (por favor no se fije en el calzón de mi amigo):

En este caso utilizamos una lámina vieja doblada e inclinada para permitir el escurrimiento con un costal que funciona para evitar que se pierda la lombriz y que se cuelen los licores. En el extremo derecho pusimos a la lombriz mezclada con tierra, y del lado izquierdo se va agregando el material orgánico (desperdicios de cocina, pulpa de café, excremento o la mezcla de todos). El compostero se riega frecuentemente y el líquido se recupera para volver a regar dos o tres veces más y obtener un licor más concentrado. Las lombrices se irán desplazando de derecha a izquierda conforme les agregamos nuevo alimento y vamos obteniendo abono sólido del lado derecho (se empuja el material de izquierda a derecha), y el lixiviado, el cual es un fertilizante

muy eficiente y coti\$\$\$ado.

La composta se debe alimentar de manera ocasional con desperdicios orgánicos para asegurar que la lombriz tenga comida, y obtener abono sólido de manera constante. Si el suministro es adecuado y de manera ordenada, las lombrices se moverán de la materia agotada a los desperdicios recientemente suministrados, y la población de lombrices se mantendrá durante bastante tiempo. El abono sólido se seca y tamiza, y se aplica directamente en la cama del huerto, y el líquido que escurre se diluye al 10% en agua para aplicarse por aspersión en el follaje.

Antes de explicarle cómo hacer los fertilizantes fermentados, también conocidos como biofertilizantes o biofermentos, permítanos hacerle algunos comentarios. Existen muchas variantes y recetas en la bibliografía, pero el principio es el mismo: aprovechar el trabajo en equipo que realizan, y los compuestos que producen microorganismos benéficos y eficientes que se consiguen de manera fácil en todos lados, así como los sustratos y alimentos que necesitarán para crecer, y finalmente de nutrientes útiles que se agregan y son útiles a las plantas, es decir, lo importante de estos fertilizantes no son las materias primas, sino su carga de microorganismos (más de 80 especies diferentes) entre los que se encuentran bacterias, levaduras, micro algas y hongos. Cada una de ellas, además de llevarse bien con la planta que la va a hospedar, cumple una o varias funciones específicas: sintetizan nitrógeno, fijan dióxido de carbono, solubilizan fósforo, atrapan minerales que aprovecha la planta antes de que sean lavados por la lluvia, degradan compuestos tóxicos, sintetizan diversos compuestos que tienen una función biológica en la planta como promotores de crecimiento, antibióticos y reforzadores de su sistema inmune, por lo que además de nutrir la planta, la protegen de

plagas y enfermedades. Los fertilizantes fermentados han tenido tanto éxito en la agricultura orgánica que ya hasta se han desarrollado biofábricas en Cuba y Costa Rica. La bibliografía dice que se deben de hacer en tambos de 200 litros, pero para un huerto intensivo como los que proponemos, y por propia experiencia, le aseguro que usted puede hacer sus propios biofermentos en tarros de 2 litros, cubetas de 20 litros o tambos de 40 litros siempre y cuando se puedan sellar de manera hermética. Esta cantidad es suficiente para abonar y prevenir las plagas de un huerto intensivo familiar por 6 meses aproximadamente.

Por ejemplo, para preparar un tambo de 30 litros, se mezcla con la ayuda de una pala medio costal de salvado y medio de tierra de hoja de monte (fase sólida). En lugar de salvado puede utilizar salvadillo, cascarilla de arroz, avena, cascabillo de café, bagazo de caña o coco, pasto o alfalfa seca, aserrín muy fino de madera no resinosa (o un poquito de todo) u otro material similar dependiendo de la disponibilidad de materiales en su región. Aunque no lo crea, ahí viven muchos microorganismos.

Si vive cerca de un bosque, o puede organizar un día de campo familiar, recolecte microorganismos de montaña (también conocido como mantillo). Estos son los microorganismos que crecen bajo la hojarasca que cae de los árboles y se componen de bacterias, hongos, levaduras y microalgas con una función biológica muy amplia. Agréguelos a la fase sólida (opcional).

Por otra parte se diluye 1 litro de melaza (o piloncillo o azúcar) en una cubeta con 3 litros de agua, un poco de suero de leche dulce (que se obtiene en las queserías, o cortando leche fresca con limón). Ambos ingredientes son fuentes importantes de bacterias acidolácticas y levaduras.

Además vamos a agregar una cucharadita de levadura de panificación activada. Esto se hace calentando un poco de agua con un poco de azúcar y la levadura. Se deja en un lugar tibio durante la noche, verificando que genere espuma. Y medio vaso de yogurt natural o leche fermentada de búlgaros (fase líquida). Por cierto, no sólo utilice la leche de búlgaros para hacer su fertilizante: utilícela para diversificar su dieta, ya que proporciona proteínas y vitaminas de buena calidad (le sugiero agregarla a la fruta y granola, o hacer licuados con plátano y/o papaya).

Se mezclan la fase sólida y líquida y se agrega agua suficiente para lograr una consistencia firme. Es importante asegurarnos de que el agua no tenga cloro (el agua del grifo tiene mucha, por lo que si tiene que utilizarla, déjela varios días expuesta al sol para eliminarlo). El producto estará listo cuando al apretar con el puño un poco de la mezcla, se mantenga firme y no escurra.

La mezcla se empaca en el tambo aplicando capas de 30 cm y compactándolas firmemente con un pisón cada vez que se agrega una capa.

Es recomendable que el tambo cuente con un sistema de desfogue de gases ya que la fermentación que se produce es muy fuerte y puede destapar los tambos echando a perder nuestro trabajo.

A partir de los 30 días (o antes si deja de burbujear) se puede utilizar el fermento obtenido, al cual llamaremos inóculo madre, ya sea de manera directa para la alimentación de los animales de la granja familiar (pollos, cerdos, conejos...), reduciendo el gasto que hacemos en la compra de alimentos balanceados, vitaminas probióticos y medicamentos, o se prepara el biofertilizante de la siguiente manera:

Se prepara una dilución de melaza en agua (1 taza de melaza en 2 litros de agua) y se le agrega un puño de inóculo madre (la fracción sólida que sacamos del tambo).

Esta dilución se deja una semana en una botella con la tapa floja para reactivar los ME y se diluye nuevamente en 10 litros de agua. Se cuela y se aplica por aspersion de manera foliar y en la base de la planta.

Nota importante: como le comenté anteriormente, hay muchas recetas para preparar biofertilizantes. Puede agregar cáscara de huevo o concha de caracol molida, carbón molido, caparazón de camarón o pelo de peluquería en descomposición. También puede agregar un poquito de sales de fósforo, magnesio o azufre o sal virgen (la rosa contiene magnesio) o ceniza del fogón. Puede agregar excremento de vaca, borrego, chivo o gallina para preparar un fermento tipo “Bocashi”. De ser este el caso, sólo le recomiendo su preparación si puede obtener excremento recién evacuado de animales de libre pastoreo, ya que de lo contrario corremos el riesgo de introducir bacterias enteropatógenas (nocivas) como los coliformes a nuestro fertilizante; algunos de ellos causan enfermedades muy peligrosas al consumidor.

TÉCNICA 4: ¿Cómo preparamos los remedios caseros o bioinsecticidas?

Necesitamos:

- Algunos implementos de la cocina como molcajete, cuchillos, cucharas, coladeras, tablas de picar, cacerola con tapa, la estufa o fogón...
- 100 gr de tabaco (puede ser una cajetilla de cigarros)
- 500 gr de hoja y tallo de jitomate
- Aproximadamente 500 gr de pétalos de cempasúchil
- 2 dientes de ajo o media cebolla
- Media barra de jabón neutro (corona o zote)
- 10 chiles
- 1 kilo de sal
- Café molido y tostado
- Higuera
- Un aspersor

En el caso de que detectemos oportunamente la presencia de alguna plaga, debemos aplicar los remedios más sencillos, como agua con sal (1 cucharada en cuatro litros de agua) y se aplican con aspersor en el follaje. Preferentemente no utilice sal refinada. La sal virgen contiene magnesio y otros minerales muy útiles en la nutrición de las plantas.

Si el problema persiste, podemos probar con los siguientes remedios:

El té de tabaco se prepara hirviendo 100 gramos de tabaco en cuatro tazas de agua durante 15 minutos. Se deja enfriar y se aplica con aspersor. Si el problema son los gusanos, se puede aplicar en polvo junto con cáscara de huevo directamente en la tierra. No se recomienda su aplicación en jitomate, chile ni papa.

El té de jitomate se prepara hirviendo 500 gr de hoja y tallo en un litro de agua. Para preparar el té de ajo o cebolla se deben hervir dos dientes de ajo o media cebolla en un litro de agua. El café también se utiliza como repelente de insectos. Se prepara muy cargado, se deja enfriar y se aplica sin diluir.

La infusión de cempasúchil se prepara moliendo los pétalos en un molcajete y se agrega una proporción similar de agua. Se deja reposar toda la noche y se cuela. Se disuelven dos cucharadas por cada litro de agua y se aplica directamente en la base de la planta.

Para preparar la Infusión de higuera se trituran 100 gramos de hoja de higuera seca y se remojan en dos litros de agua. Se diluye la preparación al 10 % en agua y se aplica por aspersión.

También es muy eficaz la solución de jabón, chile y sal. Ésta se prepara disolviendo media barra de jabón neutro y se hierve junto con 10 chiles y una cucharada de sal. La solución se diluye en 8 litros de agua. Se deja enfriar y se aplica por aspersión sin diluir.

AGRADECIMIENTOS

A Lalo y Mari Lola Hernández Ramírez, que trabajaron duro para hacer posible esta guía.

A los habitantes de la localidad Ojo de Agua, Eloxotitlán Puebla.

A Iván Lenin Montejo, por su asesoría y revisión del texto.

A Perla García, por su ayuda con el Internet.

LITERATURA CONSULTADA

Centro Agroecológico Las Cañadas Bosque de Niebla. Producción de hortalizas orgánicas. Consultado en línea. Noviembre 2020 Users/Usuario%201/Downloads/Manual Huerto Biointensivo.pdf

Comisión Nacional Forestal (2009) Seis tecnologías sustentables. Coordinación Central de Educación y Desarrollo Tecnológico. Gerencia de Desarrollo y Transferencia de Tecnología.

FAO. Producción de hortalizas en huertos de traspatio. Consultado en línea. Noviembre 2020 [http://www.fao.org/3/v5290s/v5290s23.htm#Top Of Page](http://www.fao.org/3/v5290s/v5290s23.htm#Top%20Of%20Page)

FAO-SAGARPA (2011) Manual de la metodología PESA para Agentes de Desarrollo Rural Fascículo 2. Ediciones Instituto Internacional de Investigación de Tecnología Educativa S.C

García Pérez, Adriana (2014) Las personas en el centro del desarrollo. Otra forma de vida en nuestra región para construir relaciones de justicia y equidad. Herramientas didácticas para la capacitación a promotoras comunitarias y mujeres rurales. Manual de trabajo 6. INDESOL

Montejo-Sierra, Iván Lenin; Luis Lamela-López; Javier Arece-García; Ma. Teresa Lay-Ramos y Diosnel García-Fernández (2017) Efecto de dietas no convencionales con microorganismos nativos en la cría porcina. Pastos y Forrajes, 40 (4). ISSN 2078-8452.

Secretaría de Educación Pública (1999) Manuales para educación agropecuaria: Horticultura. Editorial Trillas.